

YUSUF XOS XOJIBNING "QUTADG'U BILIK" ASARI

UrDU xorijiy filologiya fakulteti tyutori Mashhura.Kenjayeveva Qoziyevna p.f.n.dotsent
Xodjaniyazov Sardor Umarovich

Annotatsiya: Ushbu maqolada Yusuf Xos Xojibning "Qutadg'u bilik" asari ta'lim, tarbiya, ma'lumot va shaxsning shakllanishi, rivojlanishi o'zaro bog'langan bo'lib, bir jarayonda amalga oshiriladi. Ta'lim va tarbiya tarkibiy jihatdan bir yaxlit jarayondir. Ta'lim jarayonida bolalar tarbiyalanadi, tarbiyaviy vazifalarni amalga oshirish uchun ta'lim jarayonidan foydalanamiz. Masalan: ta'lim jarayonida Vatan haqida, uning o'tmishi, hozirgi hayoti va kelajak haqida bilimga ega bo'lib haqida fikrlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: mohiyat, mutaffakir, progressiv g'oya, o'tmish

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 19-sentabr kuni Birlashgan Millatlar tashkiloti Bosh assambleyasining 72-sessiyasida so'zlagan nutqida: "Biz butun jahon jamoatchiligiga islom dinining asl insonparvarlik mohiyatini yetkazishni eng muhim vazifa deb hisoblaymiz" deya ta'kidlaydi hamda "Ma'rifat va diniy bag'rikenglik" deb nomlangan maxsus rezolyutsiyasini qabul qilish taklifi bilan murojaat qiladi. Ushbu nutqida O'zbekiston – buyuk mutafakkirlarni dunyoga keltirgan tabarruk zamin ekanligini, tarixga nazar solsak, barcha davrlarda ham mutafakkirlar o'z progressiv g'oyalari bilan to'g'ri yo'lni ko'rsatib berganliklarini alohida eslatib o'tadi.

Ta'lim, tarbiya, ma'lumot va shaxsning shakllanishi, rivojlanishi o'zaro bog'langan bo'lib, bir jarayonda amalga oshiriladi. Ta'lim va tarbiya tarkibiy jihatdan bir yaxlit jarayondir. Ta'lim jarayonida bolalar tarbiyalanadi, tarbiyaviy vazifalarni amalga oshirish uchun ta'lim jarayonidan foydalanamiz. Masalan: ta'lim jarayonida Vatan haqida, uning o'tmishi, hozirgi hayoti va kelajak haqida bilimga ega bo'lib, o'quvchilar vatanparvarlik ruhida tarbiyalanadilar. Ikkinchi tomondan Vatanga muhabbat qo'yib, uning istiqlolini mustahkamlash va kelajagini yaratish ko'proq bilimli kadrlarga bog'liqligini anglab, o'quvchilar o'zlarining o'qishlariga, bilim va ko'nikmalar egallash vazifalariga mas'uliyat bilan qaray boshlaydilar. Ma'lumot, ana shu ta'lim va tarbiyaning mahsuli bo'lib, shu

jarayonda amalga oshiriladi. Bularning hammasi shaxsning shakllanishi va rivojlanishiga olib keladi.

Yusuf Xos Xojibning “Qutadg‘u bilik” asari – baxt-saodatga eltuvchi bilim, ta’lim degan ma’noni bildiradi. Asar nomidan ham uning pand-nasihat, ta’limtarbiyaga oid yetuk didaktik asar ekanligini bilish mumkin. “Qutadg‘u bilig” asari Sharqda pandnoma turkumidagi an’anaviy kitob tuzish tartibiga rioya qilingan holda tuzilgan.

Adib asarida turkiy xalqning badiiy-estetik tafakkurining kuchi va qudratini ko‘rsatib bera olgan. Asar voqealari unchalik murakkab emas. Ular ramziy qahramonlarning hayotiy faoliyati va ularning o‘zaro suhbatlari asosiga qurilgan. Siz yuqorida dostonidan olingan parchalar bilan tanishdingiz. Ulardan ma’lum bo‘ldiki, Kuntug‘di degan podsho o‘z adolati, qonun ustuvorligi, yurt osoyishtaligi, farovonlikni ta’minlagani bilan shuhrat qozonadi. Oyto‘ldi degan yana bir donishmand yigit bu ovozalarni eshitib, elig huzuriga xizmat uchun keladi. Ular birgalikda mamlakatni boshqarib, budun – xalqni idora qila boshlashadi. Mamlakatning daxlsizligi, uning ravnaqi faqat budun bilandir. Xalqning qanday bo‘lishi mamlakat boshlig‘iga to‘la bog‘liqdir. «Qutadg‘u bilig»da mamlakat boshlig‘i – hukmdor «elig» yoki «bek» deb yuritiladi. Alohida ta’kidlash joizki, qadimgi turklarda vatan tushunchasi shu vatanga mansub xalq bilan birga tasavvur etilgan. Ushbu tushuncha «el» so‘zi bilan ifodalanadi. Bu so‘z faqat xalqni emas, balki mamlakat, o‘lka, davlat (saltanat), yurt tushunchalarini ham ifodalaydi. Uning «kun» so‘zi bilan birga kelishi «el-u xalq», «yurt», «mamlakat», «vatan» tushunchalariga teng keladi. Asarda to‘rtta yetakchi qahramon bor:

Kuntug‘di – elig (hukmdor) – Adolat timsoli.

Oyto‘ldi – vazir – Davlat timsoli.

O‘gdulmish – vazirning o‘g‘li (otasining vafotidan keyin

vazir) – Aql timsoli.

O‘zg‘urmish – Oyto‘ldining uzoq qarindoshi, zohid –

Qanoat (ofiyat) timsoli. Ularning har biri ramziy tarzda adolat, davlat, aql va ofiyat (qanoat)ni aks ettiradi. Ayni paytda asarda ular muayyan lavozim egasi sifatida ko‘rinadi. Asar qahramonlarning o‘zaro suhbatlari asosiga qurilgan. Yusuf Xos Hojib tasvirida Kuntug‘di «qilmishlari to‘g‘ri, fe‘l-u raftori rost, tili chin, yetuk, ko‘zi va ko‘ngli boy, bilimli, zakovatli, hushyor, yomonlarga misli bir olov edi». Oyto‘ldi – vazir, ayni paytda Davlat ramzi. Uning fe‘l-atvorida barcha ezgu xislatlar mujassam. Shunga qaramay, davlat alohida e‘tiborni ham talab qildi. Yusuf Xos Hojib bunday mulohazalarni o‘z qahramonlarini so‘zlatish orqali ko‘rsatib beradi. Oyto‘ldining ham, Kuntug‘dining ham o‘z tabiatlarini, asl mohiyatini ramziy detal va xatti-harakatlar yordamida ko‘rsatib berishi yuqoridagi matnlardan ayonlashdi. To‘p, kiyik, qilich, zahar solingan idish, shakar, Oy va Quy osh sayyorasining harakatlanish jarayonlari mana shu ramziylik uchun asos vazifasini bajargan. Kuntug‘diga adolat ramzining berilishi tasodifiy emas. Adib bu bilan davlat tepasida Adolat, odil hukmdor va adolatli qonun-qoidalar turishi kerak, degan aqidani aks ettiradi. Kuntug‘di degan nom ham o‘rinlidir. Chunki Kun – Quyosh hammaga bir xil yorug‘lik beradi. Hammani birdek isitadi. Uning uchun katta-kichik, boy-kambag‘alning farqi yo‘q. Adolatning qarshisidagi eng yaramas illatlar: qonunni buzish, yolg‘onchilik, suqlik, zo‘ravonlik, uyatsizlik, andishasizlik, ish ustida g‘azabkor bo‘lish, boshqalarga naf bermaslik, badmastlik, egri qo‘llicdir. Uning nazarida, haqiqiy inson barcha xalqqa faqat yaxshilik qiladi, uning evaziga yana kishilardan mukofot kutmaydi. Kuntug‘di ezgu kishi hech qachon o‘z tabiatini o‘zgar-tirmaydi, chunki yaxshi qiliq oq sut bilan kirsas, o‘lim kelib tutmaguncha o‘z tarzini buzmaydi, deb uqtiradi. Oyto‘ldi butun umrini el-yurt ishiga, mamlakat ravnaqiga, yurtda tinchlik, osoyishtalik va farovonlikni yuksaltirishga sarflaydi. Ammo voqealar davomida vafot etadi. Aslida, bu davlatning bebaqoligiga ishoradir. Davlatga Oyto‘ldi degan nomning berilishi ham ramziy- majoziy ishoralarga boy. Ular yuqoridagi matnlar mazmuniga singdirilgan. (O‘sha o‘rinlarni yana bir marta qayta o‘qib ko‘ring). O‘gdulmish – asardagi eng faol qahramon. U – Oyto‘ldining o‘g‘li. O‘gdulmish so‘zining ma‘nosi o‘g‘ bilan bog‘liq. U aql, aqlidrok ma‘nosiga ega. O‘gdulmish «aql bilan ziynatlangan» demakdir. Elig bilan savol-javoblarda O‘gdulmish turli-tuman kasb-hunar, amal-martaba egalarining fazilatlarini haqida gapiradi. Uning bek, vazir, elchi, kotib, xazinachi va boshqalar haqidagi fikrlari hayotiyiligi, pand-u o‘g‘itlarga boyligi bilan ajralib

turadi. Yusuf Xos Hojib «Davlat Adolat va Aql bilan boshqarilmog‘i kerak» degan fikrni ramziy shaklda ifodalagan. O‘gdulmish va O‘zg‘urmishning savol-javoblari ba‘zan keskin munozara darajasiga yetadi. O‘gdulmish shunda ham bosiqlik qiladi, aql bilan fikr yuritadi, natijada O‘zg‘urmishni o‘z g‘oy alariga ishontira oladi. Uning fikricha:

Xudo berdi qulga ikki ko‘z, quloq,

Ular bilan dunyo, oxiratga boq.

Ushlash uchun berdi yana ikki qo‘l,

Biri dunyo, biri oxiratga yo‘l.

Ikki oyoq berdi yana yurishga,

Biri u yon, biri bunda turishga.

Bugina emas, dunyoviy ishlarning barchasi hayotiy zarurat ekanligini ham u tinmay uqtiradi. Shu maqsadda dehqon, savdogar, chorvador, hunarmand, kambag‘allar, oila, bola-chaqa, ularning tarbiyasi haqida ham gapiradi, tushuntiradi. U o‘z maqsadi yo‘lida og‘ishmay harakat qiladigan, sabot va matonatli inson. U o‘z ishini chala qoldirib, yarim yo‘ldan qaytadiganlar toifasidan emas. Aslida, O‘zg‘urmish e‘tiroflarining asosida ham mana shu xislatlar turadi. O‘zg‘urmish so‘zining ma‘nosi «hushyor qiluvchi», «sergaklantiruvchi» degani. Uning zohid qiyofasida ko‘rinishida shu ma‘noga uyg‘unlik bor. U behuda ishlar bilan band bo‘lish, har xil mayda-chuyda orzu-havaslariga ovunib umrini behuda o‘tkazib yuborishdan ogohlantiradi. Mudrab borayotgan tuyg‘ularni sergaklantiradi. Dunyoda faqat davlat yoki aql bilan bitirib bo‘lmaydigan ishlar ham borligidan, inson ko‘nglida nozik tuyg‘ular mavjlanib turishidan xabar beradi, shu tuyg‘ularga bep arvo bo‘lmaslikka undaydi, umrni behuda o‘tkazmaslik uchun hushyorlikka chaqiradi. O‘zg‘urmish – mushohadali, qat‘iy fikrli inson. U Eligning shaharga kelish haqidagi taklifini rad etadi. Garchi bu taklif uch marta takrorlansa-da, o‘z fikrini o‘zgartirmaydi. Faqat O‘g‘dulmishning oqilona tushuntirishlaridan so‘ng, ziyorat maqsadidagina Elig huzuriga boradi. O‘zg‘urmish nazarida:

Juda aziz, axir tiriklik kuni,

Bekor ishga sarflab bo‘lmagay uni.

O‘zg‘urmish – taqvodor kishi. U din va diyonatni hamma narsadan ustun ko‘radi. Uning uchun yaxshi kiyim, taniq taom, har xil o‘yin-kulgilar ketidan borish umrni shamolga berish bilan barobardir. Uning fikricha, inson o‘z qalbini boyitishi, vujudini har xil illatlardan forig‘ qilishi kerak. Buning yo‘li esa ma‘rifatdir. Fikrining isboti uchun u O‘gdulmishga shunday deydi: «Sen taniq taomlarni, men esa oddiy arpa oshni yeymiz. Uxlab tursak, ikkimiz ham och qolamiz. Shunday ekan, bunday ovqatlarga ruju qo‘yishning nafi yo‘q. Sen kimxoblarga o‘ralib yurasan, men esa dag‘al yungdan tikilgan to‘n bilan kifoyalanaman. Ertaga o‘lim kelsa, ikkimiz ham yalang‘och ketamiz-ku!» Demak, tanni emas, ruhni boyitish lozim. «Qutadg‘u bilig» badiiyatning yuksak namunasi hamdir. Unda shoir fikri go‘zal obrazlar, hayotiy o‘xshatish va lo‘nda istioralar, ta‘sirchan tamsillar hamda mo‘jaz ramzlar bilan ziynatlangan. Yusuf Xos Hojib so‘z qudratini, ona tilining ichki imkoniyatlarini nozik darajada his etadi. Uning o‘zi «men turkcha so‘zlarni yovvoyi tog‘ kiyigi singari deb bildim, shunga qaramay, ularni avaylab-asrab qo‘lga o‘rgatdim», – deb yozadi. Shoirning obrazlar tizimi XI asrdagi turkiy adabiyotning umumiy holati haqida ham, bu adabiyotning an‘analari to‘g‘risida ham yorqin tasavvur bera oladi. Yoy obrazi adabiyotimiz tarixida eng ko‘p qo‘llangan obrazlardan biridir. Mumtoz adabiyotimizda (adabiy an‘analar natijasi sifatida) uning ko‘proq arab alifbosidagi shu nomli harf bilan bog‘langanini ko‘ramiz. Qiyinchilikka duch kelgan qahramon, ma‘shuqa ishqida o‘rtanayotgan oshiq ko‘pincha qaddini yo yo xud dol qiladi. Ularning yoy-kamon bilan aloqasi nisbatan kam kuzatiladi. «Qutadg‘u bilig»dagi yoy obrazi esa «Devonu lug‘ot at-turk» hamda qadimgi yozma manbalardagi, shuningdek, xalq og‘zaki ijodidagi kamon bilan bog‘lanib ketadi.

Xulosa

Barcha yaxshi kitoblar bir jihati bilan o‘xshash bo‘ladi. Kitobni o‘qib tugatayotganingiz sari ro‘y berayotgan voqealar: yaxshilik yoki yomonlikmi,

hayajon, g'amginlik va afsus-nadomatlarini, odamlar va joylarni, hatto ob-havo qandayligigacha bari xuddi sizda yuz bergandek tuyilaveradi va bular bir umrga ko'nglingizga muxrlanib qoladi. Bugungi kun yoshlari Yusuf Xos Hojib kabi buyuk ajdodlarimiz yaratgan ma'naviy boyliklarni o'qib o'rganmasak va ularni kelajak hayotimizda qo'llay bilmasak, demak biz asl nafosatdan bebahra yahsagn bo'lamiz. O'qish bu eng yaxshi ta'limdir. Buyuk allomalarning fikriga ergashish esa ilmlarning ichida eng maroqlisi hisoblanadi. Shunday ekan o'qish va uqishda hech ham charchamaylik! Shu o'rinda Yusuf Xos Hojibning yana bir tilagini eslatib o'tish bilan fikrlarimizni yakunlamoqchimiz:

Tilamadim aslo sharaf-shonu ot,

O'qisa bas dedim yaqinmi yo yot.

O'quvchi o'qisa zamonlar o'tib,

Duo qilsamikan meni yod etib?!

Kitobni har kimga berma, bir so'zim:

Har so'zim – ko'zimdir, o'zimdir, o'zim!

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Boltaboeva U., Sh U., Rahmonova N. CREATIVE PERSON-THE ROLE OF LIVE WORD IN EDUCATING AN ACTOR //European Journal of Arts. – 2019. –

№. 3.

2. Boltaboyeva U., Rakhmonova N., Usmonov S. Characteristics of speech Art: problems and solutions //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – T. 10. – №. 4. – S. 559-567.

3. Boltaboeva U. Nutq san'atining o'ziga xos xususiyatlari: muammo va yechimlar //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. I (2).

4. Boltaboeva U. Using Oral Folk Art Methods in Improving Speech Technology //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.
5. Akbarova M., Tursunova G., Abdunazarov Z. Section 3. Theater art //European Journal of Arts. – S. 125.
6. Usmonov Sh. SAHNADA TASHQI QIYOFAGA AKTYORNING Munosabati //Oriental Art and Culture. – 2020. – №. II.
7. Usmonov Sh. Ilm dargohiga bir nazar //Oriental Art and Culture. – 2019. – №. IV (1).